

ANÁLISIS DEL USO DE BENZODIAZEPINAS TRAS EL ALTA HOSPITALARIA EN PACIENTES ANCIANOS

A. Gallego Casado¹, J. Rodríguez Carballo¹, A. Gonzalo González¹, S. Fuertes Camporro², L. Currás Varela¹, C. Martínez-Música Barbosa²

1. Residentes de Farmacia Hospitalaria 2. Adjuntos de Farmacia Hospitalaria
Hospital Universitario de Cabueñes

OBJETIVO

Determinar si la prescripción de benzodiazepinas durante el ingreso hospitalario condiciona su prescripción al alta

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo

≥ 65 años hospitalizados en servicios quirúrgicos que se fueron de alta domiciliaria en julio del 2024

Muerte y alta a otros centros sanitarios

Análisis durante el ingreso, al alta, 3 y 6 meses post-alta

RESULTADOS

139
(143 ingresos)

54,5%

Edad mediana: 75,6 años

Duración media del ingreso: 7,8 días

Lorazepam fue la benzodiazepina más prescrita

Consumo de benzodiazepinas	Número de pacientes
Antes del ingreso	49
Durante el ingreso	102
Al alta	49
3 meses post-alta	55
6 meses post-alta	55

- Los pacientes expuestos a benzodiazepinas durante el ingreso presentaron una probabilidad:
 - 2.9 veces mayor de recibirlas al alta
 - 2.4 veces mayor de recibirlas los 3 meses
 - 2.0 veces mayor de recibirlas a los 6 meses
- No hubo ninguna prescripción nueva de benzodiazepias al alta, **tres** pacientes discontinuaron el tratamiento y **seis** necesitaron una sustitución.

CONCLUSIONES

- La exposición hospitalaria a benzodiazepinas no se asoció con nuevas prescripciones al alta en aquellos pacientes que no las consumían previamente.
- Los resultados sugieren que el ingreso hospitalario podría ser una oportunidad estratégica para revisar los tratamientos crónicos con benzodiazepinas y promover así prescripciones más seguras en pacientes ancianos.